
EL RECURSO DE AMPARO: RETOS REALES Y FALSOS PROBLEMAS: ALGUNAS REFLEXIONES DESORDENADAS

A MODO DE PREMISAS

El Tribunal Constitucional “muda”. La expresión es de Pedro Cruz Villalón. No es realmente el mismo este TC que el de hace cuarenta años. Las normas constitucionales no han sido reformadas, la regulación legal ha cambiado poco, muchas prácticas procesales siguen siendo idénticas, la sede es la misma; y, sin embargo, se puede decir que son tribunales distintos. O, cuando menos, todos estaríamos de acuerdo en que institucionalmente ha habido fases muy distintas que marcan tribunales muy diferentes. Cuántas sean esas fases o épocas y sus rasgos o idiosincrasias es debatible. Pero el debate no quita para que haya unanimidad en que las ha habido.

He empezado con lo anterior solo para poder decir que lo que digo en esta ponencia no está pensado para este TC. Para el presente el debate es cómo salir de la actual degradación institucional. Esta ponencia responde a un encargo, casi un mandato, consistente en seguir reflexionando sobre la justicia constitucional, y en particular sobre el recurso de amparo, para que no se nos olvide cuáles son, o podrían ser, los grandes temas en momentos de normalidad. Pero si se consolidara una mutación constitucional y/o un cambio de régimen, nada o casi nada de aquello sobre lo que a continuación se reflexiona tendrá especial sentido.

La reflexión se hace sobre la premisa de no proponer o plantearse reformas constitucionales. No he querido hacer ejercicios intelectuales abiertos a reformas constitucionales porque nos perderíamos en el abanico de posibilidades. Las reflexiones que expongo sí están abiertas, por el contrario, a eventuales reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC). Es más, algunas propuestas pasan por reformas de la LOTIC.

En todo caso, la premisa fundamental para que estas reflexiones no sean castillos en el aire es que se produzca una regeneración del Tribunal. Y aunque cada vez me inunda más el pesimismo, sigo creyendo que es posible revertir la situación. La clave obviamente está en el nombramiento de los magistrados. Esto es un *prius*. Todo lo demás es un *posterius*. Nombrar a los juristas más capacitados y con la mayor y más genuina independencia es un mero tema de voluntad. De esta misma reunión podría salir una lista de posibles magistrados del TC -de todos los "colores"- que satisficiera a los más exigentes miembros de nuestra comunidad jurídica y política y que diera margen para los nombramientos durante dos o tres lustros. Tardaríamos unas pocas horas en confeccionar una lista de varias decenas de nombres indiscutibles. No hay por qué renunciar a la recuperación de la independencia, de la *auctoritas* y de la excelencia del TC. Es algo perfectamente alcanzable. Hay que reivindicarlo sin descanso. Es factible salir del círculo vicioso para iniciar un círculo virtuoso.

Dicho esto, reitero que esta es una ponencia que deja de lado lo que hoy por hoy realmente más importa, la deriva del TC, para centrarse en lo que puede volver a importar, los retos y problemas del recurso de amparo. Dada la limitación de la extensión, soy premeditada e indebidamente telegráfico en muchos enunciados, consciente de que quedan huérfanos de un mínimo desarrollo.

LA DELIMITACIÓN ENTRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y JUSTICIA ORDINARIA EN LA TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Deberíamos postergar como tema de estudio y de debate el deslinde o la delimitación entre la tutela de los derechos fundamentales por el TC y por los tribunales ordinarios. El deslinde es imposible. No hay delimitación posible donde hay solapamiento y "supremacía" jurisdiccional (entendida como potestad de anulación o revocación de decisiones). El tema no es de deslinde, sino de minoración de los excesos.

El solapamiento hace inevitable que haya roces. Hace inevitable que haya extralimitaciones. Las extralimitaciones ocasionales se han dado y se seguirán

dando siempre. También las comete el Tribunal Supremo en casación. El problema grave es que la extralimitación alcance un grado de frecuencia que exceda lo ocasional y, sobre todo, que afecte a decisiones de indudable repercusión jurídico-política y/o en las que las extralimitaciones sean percibidas con base como queridas y sesgadas.

Las extralimitaciones del TC hacen nacer en muchos el deseo de neutralización del amparo. Esto es ya un clásico.

Ciertamente el amparo no forma parte del núcleo esencial del modelo de jurisdicción constitucional concentrada. Sin embargo, el TC ha sido en estos cuarenta y cinco años muy señaladamente una jurisdicción de amparo. Un alto porcentaje de los *leading cases* son sentencias de amparo. La jurisdicción constitucional concentrada no responde a la razón pura ni a la lógica (más bien las contradice). Tiene una base histórica. Dentro de ella, la llamada jurisdicción constitucional de la libertad es una historia de éxito si la juzgamos por su difusión. Son decenas los Estados que tienen un específico tribunal constitucional y la inmensa mayoría tiene jurisdicción de tutela individual de derechos y libertades. Que en el ejercicio de esa jurisdicción se cometan excesos no significa que haya que suprimirla.

En España la solución no pasa por postular y conseguir la supresión del recurso de amparo o su exclusión o limitación. Hay límites constitucionales. La legitimación y el ámbito del recurso de amparo constitucional vienen definidos por la Constitución. Es inconstitucional excluir derechos fundamentales del amparo. Tampoco la legitimación es disponible para el legislador.

Es mal camino buscar recetas o soluciones mágicas en las vías previas al amparo. Es otro camino que conviene si no abandonar, sí recorrer muy limitadamente. No existe *un* desarrollo de *un* procedimiento preferente y sumario. El incidente de nulidad de actuaciones devino en un absurdo.

Lo recomendable sería perseverar en el análisis de ciertos temas que la experiencia ha demostrado que son el terreno propicio para la extralimitación.

Aquí hay terreno para la sofisticación que conduzca a la medida. Más adelante menciono algunos de ellos al hilo de algunas cuestiones “de siempre”.

LA ARTICULACIÓN ENTRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y JUSTICIA EUROPEA EN LA TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Estamos asistiendo en estas semanas al debate acerca de la procedencia de que un tribunal ordinario plantee cuestión prejudicial sobre el ajuste al Derecho europeo de la interpretación sostenida por el TC en una sentencia de amparo que anula la previa decisión de ese tribunal.

Trataré de superar el sesgo que pueda tener en este tema.

La posibilidad en general del planteamiento de cuestiones prejudiciales en estos casos es incuestionable. Ese debate es corto y estéril. Ese no es el tema. El tema no es el abstracto y general. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) establece de forma nítida la posibilidad. *Roma locuta, causa finita*.

El tema es si en cada caso concreto el tribunal ordinario tiene buenas razones para plantear una cuestión prejudicial. Este tema está mediatizado por la coyuntura. A muchos satisface la idea de que la cuestión prejudicial pueda erigirse en ciertos casos en la vía de escape frente a una justicia constitucional sesgada. En estos momentos podemos sentir la tentación de abrazar con entusiasmo la posibilidad de que los tribunales ordinarios planteen cuestiones prejudiciales frente a sentencias de amparo del TC.

El problema estriba en que también puede convertirse en la vía de escape de un tribunal ordinario sesgado. Ese riesgo también existe. La cuestión es si cada una de esas cuestiones prejudiciales (las presentes y las futuras) tiene sentido. Donde lo tenga, adelante. Pero la aceptación acrítica del planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE tras la estimación de recursos de amparo es peligrosa. Algún caso reciente de indudable relevancia política y algún caso por venir de grandísimo calado jurídico-constitucional no nos deben hacer perder de vista que este tema encierra una cuestión de articulación entre justicia europea y justicia constitucional de grandísima trascendencia histórica. Es

seguramente el gran tema jurisdiccional de la Europa del siglo XXI. La articulación entre justicia europea y justicia constitucional no puede saldarse con la supremacía sin más del TJUE sobre las jurisdicciones constitucionales nacionales. El riesgo de ruptura a la larga es obvio.

La irrupción de la jurisdicción del TJUE en materia de derechos fundamentales sobre la base de la Carta Europea de Derechos Fundamentales (que ya se daba con el Tratado de Lisboa) hace necesario sofisticar los mecanismos de articulación, que no pueden consistir solo en un evanescente diálogo entre tribunales. *Mutatis mutandis* el problema se parece al de la delimitación entre justicia constitucional y justicia ordinaria. La complejidad es aún mayor si metemos en escena al TEDH. Visto desde abajo, desde la base de la pirámide, desde la perspectiva de un juez ordinario, la complejidad de sistemas normativos, de enunciados, de líneas jurisprudenciales y de expedientes procesales, es inmensa. La complejidad aumenta las vías de “desvinculación” del juez.

El TJUE nos lleva a algunos a tener el alma dividida. Los que somos europeístas convencidos, incluso con anhelos federalistas (hasta soñamos con un Alexander Hamilton europeo en el siglo XXI), no podemos dejar de reconocer como juristas el activismo excesivo del TJUE en ciertos casos, que a veces sospechamos selectivo en función del origen de la cuestión planteada. Quizás este sea el coste que hay que pagar por mantener al último baluarte federalista de la UE.

Particular recelo me produce como procesalista el mecanismo de la cuestión prejudicial, que reputo dirigista, poco liberal y despegado del caso. Aún más si como sucede con frecuencia el TJUE es liviano en su juicio de relevancia.

La UE va a necesitar concebir un sistema de conflictos con las jurisdicciones nacionales (J. L. Requejo), en particular con las jurisdicciones constitucionales, como ha sucedido en la historia en todos los sistemas políticos complejos.

SOBRE LA OBJETIVACIÓN DEL AMPARO.

Nunca fui partidario de la llamada objetivación del amparo. Más bien fui crítico y opositor. Pero no me quiero centrar en la crítica. La llamada objetivación del amparo es difícilmente reversible. Mejor dicho, creo que el análisis de retos y falsos problemas del recurso de amparo debe hacerse sobre la base de que la especial trascendencia constitucional vino para quedarse.

Ciertamente la especial trascendencia constitucional fue definida y acotada por la importantísima STC 155/2009. Es una sentencia excelente (y no lo digo solo por halagar a su ponente), que sirvió como guía imprescindible. Quien como abogado se ha enfrentado a la tarea de redactar una alegación sobre especial trascendencia constitucional lo sabe bien.

El TC va haciendo cada vez mayor uso del motivo de inadmisión consistente en la falta de especial trascendencia constitucional (un 48% de casos en 2023). Más discutible y muestra del amor hispano por el formalismo es que además exista lo que se llama la “insuficiente justificación” de la especial trascendencia (22% de casos en 2023), y aún más que exista la “falta absoluta de justificación” de la especial trascendencia (6% de casos en 2023). Para el TC hay un muy considerable porcentaje de casos en que la especial trascendencia no es que exista o no exista, sino que no se justifica o en absoluto o suficientemente. Sería más sencillo sostener que si la especial trascendencia no está en absoluto justificada o está insuficientemente justificada, sencillamente no se da.

Creo que debería ser motivo de reflexión lo siguiente. No sabemos si en los asuntos en que se aprecia falta de especial trascendencia o falta de su justificación concurría algún óbice procesal o la causa de inadmisión consistente en la falta de vulneración del derecho fundamental alegado. Lo lógico es presumir que no. Si esto fuera así, ello significaría que hay un considerable número de recursos de amparo que resulta inadmitido, aunque se trate de casos en los que bien podría existir una vulneración de derechos fundamentales según la propia jurisprudencia constitucional. Por esta vía el TC aplica una suerte de regla *de minimis non curat praetor*. El mensaje al recurrente es que a usted puede que se le haya vulnerado un derecho fundamental, pero no nos vamos a ocupar de usted. Para saber si -o más bien en qué medida- esto sucede habría

que hacer un estudio de lo que Germán Fernández Farreres llamó el “submundo de las providencias”. La pregunta que cabe hacerse, como reto genuino, es: ¿merece la pena no ocuparse de estos casos? Se podría hacer por vía de sentencias de las Secciones.

La objetivación del amparo exige una cierta *policy* por parte del TC. El Tribunal debe delinear en cada época de qué quiere ocuparse. Al fin y al cabo, si bien se mira, los derechos fundamentales lo único que tienen en común es su rango. No todas las vulneraciones de derechos fundamentales afectan de igual modo a la dignidad del ser humano ni a la legitimación del poder político. Unas afectan en grado sumo y otros en grado mínimo. Está lo macroscópico y lo microscópico.

La objetivación del amparo tiene un precio. Exige del TC que cuando menos los asuntos de que se ocupe con profundidad sean de la máxima relevancia. Puede que no estén todos los que son, pero han de ser todos los que están. Además, para poder seleccionar lo importante antes hay que haber aclarado lo existente. No aprecio que se haya avanzado en este sentido.

Es curioso que las únicas modulaciones de la especial trascendencia deriven de exigencias tanto del TJUE como del TEDH.

Finalmente, hay que plantearse qué sentido tiene la prohibición de contra amparo o el llamado carácter unidireccional del amparo en un sistema de tutela objetiva. Hay contradicción entre la llamada objetivación del amparo y la prohibición de contra amparo o exceso de amparo.

ALGUNAS CUESTIONES DE SIEMPRE

Siguen pendientes muchas cuestiones que nos preocupaban hace ya treinta años. Solo puedo enunciarlas.

1. El recurso de amparo ha influido en ocasiones indebidamente en la delimitación del contenido de los derechos fundamentales. El caso más claro es la *Drittwirkung*. El TC debería poder abandonar la llamada “finta alemana” (J. G. Torres y A. J. Blanco), la vulneración consistente en la falta

de tutela por el tribunal ordinario. El TC debería asumir la tarea de definir qué derechos fundamentales -y en qué medida- tienen eficacia en las relaciones entre particulares. Para ello lo mejor sería admitir el amparo frente a actos de los particulares. El artículo 45 LOTC sigue sin contenido y sería la ubicación ideal.

2. Ha de debatirse la conveniencia de admitir el amparo frente a leyes (*rectius*: frente a actos con valor de ley), sobre todo en los casos en que la vulneración de un derecho fundamental se imputa a la ley misma y no a su acto de aplicación. La conveniencia deviene necesidad en el caso de leyes singulares.
3. Hay que abundar en un buen conocimiento del funcionamiento real del amparo como expediente procesal. El amparo no es desde el punto de vista de la técnica procesal una institución única sino varias. A veces funciona como instancia, otras como casación limitada, otras como *querella nullitatis*.
4. La prohibición de entrar en los hechos del artículo 44. 1 b LOTC encierra muchos falsos problemas, que hay que deslindar.
5. El TC debe explicar por qué la vulneración de un derecho fundamental trae consigo un régimen de ineficacia de actos jurídicos específico y distinto.
6. El TC podría revisar su negativa a que el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho incluya indemnizaciones.
7. El TC debe profundizar en delimitar el contenido de los derechos respecto de las garantías institucionales y respecto de las dimensiones objetivas de los derechos fundamentales.
8. Resulta necesario precisar el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional (art. 5.1 LOPJ). ¿Qué es lo que vincula de la jurisprudencia constitucional? Vinculan las interpretaciones de la Constitución.
9. La necesidad de mejora o sofisticación de los tópicos de la interpretación constitucional: ponderación, proporcionalidad, *pro actione*, irrazonabilidad, etc.
10. La falta de control de los precedentes.
11. La ausencia de *overruling* expreso.

12. La propuesta de llevar la máxima al fallo (F. Rubio Llorente). La necesidad de que la jurisprudencia constitucional sea reconducible por parte de los jueces y magistrados a recetas o máximas sencillas. Una sentencia de amparo debería ser construida elevando la anécdota a categoría o si se quiere haciendo el ejercicio intelectual de convertir la interpretación judicial en ley para ver después si esa ley sería considerada inconstitucional o no. Menos amparo frente al juez más amparo frente al legislador (P. Cruz).

ALGUNAS CUESTIONES APARENTEMENTE MENORES AL HILO DE ALGUNOS DATOS.

Una mera lectura de las “estadísticas jurisdiccionales” del TC resulta reveladora y permite algunas reflexiones. Basta con leer los datos de la Memoria de 2023, última disponible, que contiene algunos gráficos del periodo 2019-2023.

1. La inmensa mayoría de los asuntos que recibe el TC siguen siendo amparos. Un 99 por 100. El número de recursos de amparo no sufre grandes oscilaciones en los últimos años. Digamos que hay una serie histórica con alto grado de estabilidad.
2. La admisión de recursos de amparo ha descendido hasta el 1%. Un porcentaje muy grande de los recursos personales y materiales del TC se siguen dedicando a la inadmisión de recursos de amparo.
3. El TC dictó en 2023 190 sentencias. De ellas 148 fueron sentencias de amparo.
4. Había 146 recursos de amparo admitidos a trámite y pendientes al terminar 2023. El resto de asuntos pendientes sumaba 70.
5. Hay un significativo número de asuntos avocados al Pleno, que dictó 70 de las 190 sentencias.
6. Hay un significativo porcentaje de sentencias de amparo en las que se emiten votos particulares. Más de un tercio.
7. Hay una clara tendencia a dictar sentencias separadas en asuntos reiterativos, en vez de acumular. Las 148 sentencias de amparo en absoluto se corresponden con 148 asuntos distintos. Existe un reducido número de

asuntos que abarcan la mayor parte de esos 148 asuntos. Los recursos de amparo de cada año versan sobre muchos menos temas de los que parece. Y cabe dudar de que sean de una gran trascendencia, o los de mayor trascendencia.

8. No existe discontinuidad en la serie histórica respecto de los derechos fundamentales invocados. Los derechos del artículo 24 CE siguen en el estrellato con un 84% de invocaciones. Los del artículo 25 CE llegan al 16%. Obviamente la suma da más de un cien por cien porque no son pocos los asuntos en los que se produce la invocación de más de un derecho fundamental.
9. El menor número de recursos de amparo admitidos hace que el tiempo de pendencia disminuya.
10. Una de las reformas más sonadas de los últimos tiempos ha sido la relativa al formato y la ficha de los recursos de amparo.
11. El TC sigue sin celebrar vistas públicas.

CONCLUSIONES

Enuncio cinco retos o ideas fuerza:

Primero. Recuperar la independencia, la *auctoritas* y la excelencia del TC

Segundo. Minorar los riesgos de extralimitación del TC en recursos de amparo respecto de los tribunales ordinarios.

Tercero. Sofisticar la articulación entre justicia europea y justicia constitucional en la tutela de los derechos fundamentales.

Cuarto. Ser coherentes con la objetivación del amparo: implementar una especial trascendencia constitucional efectiva.

Quinto. Dar solución a ciertos temas de siempre.

IGNACIO DÍEZ-PICAZO